

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - الفهرس - Contents

The Image of Heaven in the Public Imagination through Al-Ma'arri's Epistle of Forgiveness
(Risalah al-ghufran)..... 144

Dr. Öğretim Üyesi Esat Layek

161 موقف إدارتي الرئيس بيل كلينتون وجورج بوش الابن من الملف النووي الليبي (1993-2003)
م.د. احمد سلطان عطية الخفاجي

الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية ودوره في نشر المفاهيم السياسية الأمريكية 2001_2012 (إذاعة سوا _ قناة الحرية الفضائية)
174 إنموذجاً.....
م.د. أحمد شكير محل جاسم الخفاجي

192 المقاومة اليونانية للاحتلال الألماني - الإيطالي 1941 - 1944
م.د. أكرم جمعة صالح حسين

206 الإدارة المغولية⁽¹⁾ الأيلخانية في إقليم آذربيجان⁽²⁾ 617- 736 هـ/ 1219-1335م
أ.م.د. سلمان محمد خضر

231 الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م)
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري

243 الحجابة في الهند خلال عصري الماليك والخلجيين (602-720هـ/1206-1321م)
أ.م.د. لقاء خليل اسماعيل يحيى الغزالي

265السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تونس 2011 – 2020.....

أ.م.د. فارس تركي محمود

283الظواهر الطبيعية في بلاد المغرب الاسلامي من خلال كتاب الانيس المطرب بروض القرطاس لأبن أبي زرع الفاسي.....

م.د. نهى احمد محمد

302الاستاذ الدكتور سيار كوكب علي الجميل دراسة في سيرته العلمية.....

أ.م.د. عروبة جميل محمود

الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م)

م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري

مديرة تربية كركوك

الملخص:

يعتبر الخليفة العباسي المعتضد بالله، من الخلفاء الأقوياء الذين حكموا في العصر العباسي الثاني، إذ عرفت مدة حكمه بمدة الانتعاش المؤقت للخلافة العباسية، إذ استطاع ان يعيد للخلافة العباسية هيبتها، إذ استطاع ان يجد من نفوذ الجند التركي ووضعهم في خدمة الخلافة العباسية، لدرجة أنه لم يستطع أحداً من القادة الأتراك على مواجحته، ومن جانب آخر فقد ركز في سياسته العسكرية على محاربة الخارجين عن السلطة في أي بقعة من الدولة العربية الإسلامية، فكان لمدينة الموصل والجزيرة حصة تجلت في القضاء على أحد قادة الخوارج في عصره، وحارب القرامطة في الكوفة والبحرين، كذلك بني شيبان وحمدان بن حمدون، فتوجت أعماله بتحقيق الانتصار وحلول الأمن والرخاء في تلك المناطق .

الكلمات المفتاحية : المعتضد بالله، النفوذ التركي، العصر العباسي الثاني، الثورات والحركات .

Movements and Revolutions during the Rule of the caliph Al-Mu'tadid Billah (902-892 A.D./279-289 A.H)

Lect. Ismail Mohammed Ali Jamoos Al-Juboori

Kirkuk Education Directorate

Abstract

The Abbasid Caliph, Al-Mu'tadid Billah is among the powerful caliphs who ruled during the second Abbasid age. His reign is famous for temporary boom of the Abbasid Caliphate. He managed to restore the caliphate's status. He could curb the influence of the Turkish soldiers and could put them in the service of the Caliphate to the extent that none of Turkish Leaders could stand up to him. Moreover, he focused his military policy on fighting rebels everywhere in Arab Islamic State. Mosul and Al-Jazira had a share represented by eliminating one the leader of the Kharijites of the age. He also fought the Qarmatians in Kufa and Bahrain, and Bani Shayban and Hamdan bin Hamdoon. His deeds were crowned with victory and the establishment of peace and prosperity.

Keyword: Al-Mu'tadid Billah, the Turkish influence, the second Abbasid age, Revolutions and movements

المقدمة

أوضاع الخلافة العباسية في العصر- العباسي الثاني ، اختلفت في كثير من مظاهرها عن العصر- العباسي الأول ، الذي امتاز بقوة الخلافة ، وتركز السلطة بين خلفاء اتصفوا بالبراعة السياسية وقوة الشخصية ، فقد تميزت الخلافة بفقدان مكاتبها وهيبتها من خلال التعدي على شخص الخلفاء اللذين أصبحوا ألعوبة وأداة لتنفيذ رغبات القادة العسكريين من الأتراك ، مما أدى إلى تحجيم دورهم السياسي وفقدانهم الاحترام ، وأهم ما يميز هذه الفترة هو سيطرة الأتراك على مقاليد الأمور في الدولة والأقاليم ، وتحكمهم بالخلفاء أنفسهم ، في اختيارهم وتوليهم ، تحقيقاً لمصالحهم . فكانوا في كثير من الأحيان إذا أحسوا من الخليفة ميلاً عنهم عملوا على خلع أو قتله وتولية غيره ، فاضطرت أحوال الدولة في الداخل والخارج ، ونتيجة للفساد ظهرت العديد من الحركات مثل حركة القرامطة وغيرها ، إلا أن خضوع الخلفاء للنفوذ التركي لم يكن دائماً ، ولا سمة عامة للعصر- كله ، فقد حاول بعض الخلفاء استعادة نفوذهم القديم والتخلص من الأتراك كالخليفة المعتضد الذي تمكن من استعادة نفوذه فكان عهده عهد انتعاش وقوة للخلافة العباسية .

التمهيد : الأوضاع التي عاشتها الدولة العباسية قبل وصول الخليفة المعتضد للخلافة :

اشتدت سيطرة الأتراك على الخلافة العباسية في العصر- العباسي الثاني ، بعدما ازداد نفوذهم في عهد المعتصم ، فمرت الخلافة بمرحلة من الضعف من سنة (247-256 هـ/ 861-870 م) (2) وهي السنة التي تمت فيها مبايعة المعتمد على الله ، إذ اعتبر عهده بداية عصر انتعاش الخلافة العباسية وتحريرها من السيطرة التركية ، ولم يكن الخليفة المعتمد هو صاحب الانجاز وإنما يعود الفضل في انتعاش الخلافة إلى أخيه الموفق (3) القائد العسكري صاحب السلطة والسطوة المطلقة في عهده ، فقد تحكّم في جميع أمور الخلافة ، فقد كان له الأمر والنهي وقيادة الجيوش ، حيث كان سبب استيلاء الموفق على السلطة انهماك المعتمد في الملمات وابتعاده بواجبه في تسيير دفة الحكم وتسلم زمام الدولة (4) ، لذلك كان المعتمد مع أخيه الموفق كالمهجور عليه ليس له من السلطة غير اسمها ، بعد ذلك فكر المعتمد في التخلص من سيطرة الموفق ، فقام بالعديد من المحاولات للهروب منه وترك دار الخلافة والتوجه إلى مصر-، إلا أن محاولات الخليفة باءت بالفشل نتيجة اكتشافها من قبل الموفق إذ تمت إعادته إلى دار الخلافة معزراً مكرماً (5) ، قام الموفق بأعمال جليلة في خلافة أخيه المعتمد ، فقد استطاع محاربة الأعداء ، وتعيين الوزراء والأمراء والكتاب والقضاة ، وصنع قرار الحرب والسلام ، وإدارة الثغور ، وتنظيم الشأن الداخلي ، وغير ذلك من أمور الخلافة (6) .

وكان قضاء الموفق على ثورة الزنج سنة (270 هـ / 883 م) أعظم إنجاز له حيث لقب بـ (الناصر لدين الله) (7) ، ولم يكن الموفق وحده يقوم بتسيير أمور الدولة بل ساعده في ذلك ابنه المعتضد بالله الذي أظهر كفاءة إدارية ناجحة في تسيير أمور الدولة ، وقدرة هائلة في محاربة الزنج والخارجين عن الدولة ، إلا أن الخلاف وقع بين الموفق وابنه المعتضد لاختلاف وجهات النظر بينها ورفض المعتضد تلبية أوامر والده الموفق ، فقبض الموفق عليه ووضعه في السجن سنة (274 هـ / 887 م) ، وبقي المعتضد في سجنه عدة سنوات ، وخرج منه في مرض والده (8) الموفق الذي كانت فيه نهايته . وعندما رأى الموفق ولده أيقن بالموت فقال له : يا ولدي لهذا اليوم خباتك وفوض إليه الأمور وأوصاه بعمه المعتمد خيراً ، توفي الموفق سنة (278 هـ / 891 م) (9) بعد أن أعاد للخلافة هيبتها وثبت سلطة الحكومة المركزية ، وكسب ثقة الجيش الذي أعطى ثقته بعد وفاة الموفق إلى ابنه أبي العباس المعتضد بالله (10) .

المبحث الأول: حياة الخليفة المعتضد بالله (279 - 289 هـ / 892 - 902 م)

هو أبو العباس أحمد بن الأمير أحمد طلحة الموفق جعفر المتوكل (11) ، تمت مبايعته بالخلافة يوم وفاة عمه المعتمد على الله سنة (279 هـ / 892 م) ، ولد المعتضد بالله بسر-

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

من رأى سنة (242 هـ / 856 م) ⁽¹²⁾ ، وأمه أم ولد تدعى ضرار ، كان المعتضد بالله أسمر الوجه نحيفاً شهياً مقدماً وكان ذا عزم ⁽¹³⁾ ، وكان في مقدمة رأسه شامة بيضاء ، أفتى الأنف ، تعلوه هيبة شديدة وافر العقل ⁽¹⁴⁾ ، قال عنه يعقوبي: ((كان رجلاً شهياً حازماً)) و((كان محبباً عند أصحابه ويتقون سطوته ، ويكفون عن المظالم خوفاً منه ، وقد بنى مطامير لأهل الجرائم)) ⁽¹⁵⁾ .

تحلى المعتضد بصفات عديدة فقد كان ذا رأي حازم وشجاعة وعدل في الرعية ⁽¹⁶⁾ ، فقد ألزم أصحابه التمسك بالطريقة المثلى في احترام الرعية والسهر على راحتهم ومصالحهم ، كما اتصف المعتضد بالله بالقوة والصرامة وأنه جندياً محنكاً ، حيث استطاع أن يخمد الفتن ويفرض سلطانه على الناس حتى لقب بالسفاح الثاني ، ذلك لأنه أعاد ملك بني العباس ، وحقق الانتصارات والأعجاد وأصبحت الدولة في عهده محمية الجانب قوية السلطان ، بعد أن كانت تعاني من الاضطراب والضعف ⁽¹⁷⁾ ، كما حارب الفلاسفة وأمر أن لا يقعد في الطريق منجم ولا قصاص ، ومنع الوراقين من بيع كتب الفلاسفة والجدل وعلم الكلام ⁽¹⁸⁾ ، خشية أن يقع الناس في الفتن كما حدث في عصر الخلفية المأمون أيام //فتنة خلق القرآن// ⁽¹⁹⁾ .

توفي المعتضد بالله لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة (289 هـ / 902 م) ، في بغداد وصلى عليه القاضي يوسف بن يعقوب ⁽²⁰⁾ ، ودفن في الجانب الغربي من الدار المعروفة بدار الرخام في دار محمد بن عبد الله بن طاهر حسب وصيته ⁽²¹⁾ .

المبحث الثاني: الحركات والثورات التي قامت في عهد المعتضد بالله

1- ثورة بني شيبان في أرض الجزيرة (280 هـ / 893 م) :

تعتبر قبائل بني شيبان من أشهر القبائل العربية التي أثرت سلباً في تاريخ الجزيرة في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي ، بأعمال السلب والنهب التي كانت تقوم بها والتي كان لها دور كبير في إحداث الفوضى والاضطراب ، مستغلين بعد المنطقة الجغرافي عن مركز العاصمة بغداد من جهة ، وضعف الخلافة وتغلب الأتراك عليها في الفترة السابقة من جهة أخرى ، وقد اشتدت الحركات الشيبانية في الفترة الممتدة ما بين (272 – 286 هـ / 885 – 899 م) ، إذ يكن ربط تاريخ الجزيرة في هذه الفترة لهذه الحركات فمنذ عام (272 هـ / 885 م) أخذ بنو شيبان يقومون بأعمال السلب والنهب في أعمال الموصل وخاصة فيما بين الزابين ⁽²²⁾ ، ويبدو أن هذه الهجمات الشيبانية كانت من القوة والعنف بحيث أحدثت اضطرابات في كل نواحي الحياة في الجزيرة ، وخاصة الناحية الاقتصادية ، مما اضطر الخليفة المعتضد أن يتوجه بنفسه سنة (280 هـ / 893 م) من بغداد قاصداً منازل بني شيبان وقد حدثت المواجهات بين الطرفين

في منطقة السن ⁽²³⁾ ، فقتل عدداً كبيراً منهم وغرق القسم الآخر في الزابين ، بالإضافة إلى ذلك أن جند المعتضد غنموا منازل بني شيبان ، وحملوا ما استطاعوا حمله من الأموال مما يعني حدوث فوضى اجتماعية واقتصادية كبيرة لديهم حتى بعد عقد الصلح بين الطرفين وأخذ المعتضد الرهائن منهم ضماناً لذلك حتى لا يعودوا مرة أخرى للخروج على الخلافة ⁽²⁴⁾ .

إلا أن الصلح لم يوقف هجمات بني شيبان التي زادت وكثر عبثهم وفسادهم في الجزيرة ، مما اضطر الخليفة المعتضد أن يتوجه إليهم مرة أخرى في السنة (283 هـ / 896 م) وقد استطاع المعتضد مرة أخرى أن يوقع بهم الهزيمة في موضع معروف يقال له وادي الذئب ⁽²⁵⁾ فركنوا إلى الهدوء .

2- ثورة بني حمدان بن حمدون (281 هـ / 894 م) :

شهد النصف الثاني من القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي تعاضماً في قوة قبيلة تغلب بشكل عام وبني حمدان بشكل خاص ، وهذا التعاضم تم على إثر تمككهم من عقد حلف قبلي مع قبائل منطقة ديار ربيعة ، ويظهر هذا

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

التحالف القبلي من خلال وقوف قبائل هذه المنطقة إلى جانبهم أثناء حربهم ضد اسحاق بن كنداجيق⁽²⁶⁾ ، وأدعهم لمحمد بن حمدان⁽²⁷⁾ أثناء مشاركته هارون الشاري⁽²⁸⁾ في ثورته على الخلافة ودعا له⁽²⁹⁾ ، ويشير ابن الأثير إلى هذا التحالف القبلي عند الحديث عن خروج المعتضد في سنة (281 هـ / 894 م) بنفسه لحرب هارون الشاري وفيها خرج المعتضد للمرة الثانية إلى الموصل قاصداً حمدان بن حمدون لأنه بلغه أن حمدان مال إلى هارون ، فلم بلغ الأكراد والاعراب مسير المعتضد تحالفوا أنهم يقتلون على دم واحد . ورغم ذلك تمكن المعتضد من هزيمتهم ، وأجبر الحمدانيين ومن معهم باللجوء إلى قلعة ماردين⁽³⁰⁾ ، والتي سلمها ابن حمدان للخليفة ليضطر حمدان بن حمدون إلى تسليم نفسه للخليفة الذي أمر بالاحتفاظ به⁽³¹⁾ .

وقد كان لاستسلامه أثر كبير في إحداث بعض الاستقرار في المنطقة ، إذ تتابع رؤوس الأكراد بطلب الأمان⁽³²⁾ ، ولم يكن إلقاء القبض على حمدان بن حمدون نهاية في دور بني حمدان وتأثيرهم في الجزيرة ، بل إنهم أخذوا بالتوسع وفرض سيطرتهم على الجزيرة ، إذ تشير المصادر إلى أن الخليفة لم يتمكن من القضاء على هارون الشاري وتحقيق الاستقرار في الجزيرة ، إلا بعقد اتفاق مع بني حمدان بزعامة الحسين بن حمدان⁽³³⁾ وذلك مقابل الإفراج عن حمدان بن حمدون ، وتحقيق بعض المكاسب الشخصية للحسين بن حمدان أو القبيلة القبائل الجزيرة عامة ، وهذا التعاون أعز في تولية الأسرة الحمدانية منذ (218 هـ / 910 م) ولاية الموصل وديار ربيعة⁽³⁴⁾ .

3- ثورة هارون الشاري (283 هـ / 896 م) :

قامت هذه الحركة في الموصل ، وعندما اشتد أمرها خرج المعتضد بالله نفسه مرتين للقضاء عليها ، المرة الأولى كانت عام (279 هـ / 892 م) وكل ما استطاع المعتضد فعله في هذه الحملة هو تفرقة جمع هارون الشاري من عرب وأكراد لمدة مؤقتة ، كما استطاع أن يلقي القبض على الداعم لحركته وهو حمدان بن حمدون زعيم بني تغلب⁽³⁵⁾ ، والمرة الثانية كانت سنة (283 هـ / 896 م) حيث توجه الخليفة المعتضد بالله إلى الموصل لمقاتلة هارون وجيشه ، فوجه إليه الخليفة الحسين بن حمدان⁽³⁶⁾ بن حمدون زعيم بني تغلب أكبر مؤيدي حركة هارون الشاري⁽³⁷⁾ وهذا دليل على استمرار قوة حركته إنما كان بسبب دعم قبائل الجزيرة له بزعامة بني تغلب ، هذه القبائل يبدو أنها انضمت لحركته فقط لما حققته لهم من مكاسب مادية ، وعندما تمكنت الخلافة من عقد صفقة معهم أي (بني حمدان) حققت لهم أرباحاً أكبر فتحلوا عنطيفهم ، وذلك عندما اشترط الحسين بن حمدان على الخليفة لمحاربة هارون الشاري إطلاق سراح أبيه حمدان بن حمدون ، وإعطائه بعض السلطات الواسعة⁽³⁸⁾ ، بالإضافة لتحقيق بعض المكاسب المادية للقبائل العربية المتمثلة بتخفيف العبء الاقتصادي المفروض عليها ، فوافق على ذلك ، فسار الحسين بن حمدان في طلب هارون الشاري فالتقيا بمعركة انهزم فيها هارون الشاري⁽³⁹⁾ ، فقبض عليه وأخذه إلى الخليفة المعتضد وفاز بما كان يريد وهو إطلاق سراح أبيه حمدان بن حمدون⁽⁴⁰⁾ .

المبحث الثالث: دور قادة الجند في القضاء على الفتن والحركات

لم يكن الخليفة المعتضد بالله يقوم بمواجهة الفتن بنفسه ، بل أيضاً قادة الجند كان لهم دوراً في القضاء على الفتن والحركات .

1- حركة القرامطة :

نشأت حركة القرامطة في سواد العراق عام (264 هـ / 878 م) في عهد الخليفة المعتمد⁽⁴¹⁾ ، ثم انتقلت إلى بلاد الشام والبحرين واليمن نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عانى منها الفقراء .

والقرامطة طائفة من طوائف الاسماعيلية ، قيل أن اسمها جاء من لقب أحد دعائها في سواد الكوفة⁽⁴²⁾ وهو حمدان بن الأشعث⁽⁴³⁾ الملقب بقرمط ، وقد دخلت الدعوة مرحلة جديدة بمساعدة بعض الدعاة النشطين ، وأبرزهم عبدان ، وزكرويه بن محرويه⁽⁴⁴⁾ ، وأبو سعيد الجنابي⁽⁴⁵⁾

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

الذي تزعم قرامطة البحرين فيما بعد بدأ حمدان بن الأشعث بث دعوته في سواد الكوفة ومناطق العراق وأحرزت الكثير مغرة النجاح ، وبما أن أوضاع الخلافة كانت مضطربة والإدارة متدهورة فيها بسبب سيطرة الأتراك واستبدادهم بالسلطة ، فكان من الطبيعي أن يستفحل خطرهم سنة (278 هـ / 891 م) ، وفي سنة (284 هـ / 897 م) نشط الولاة العباسيين في متابعة دعاة القرامطة في سواد الكوفة لاستئصال شأفتهم (46) .

وفي سنة (287 هـ / 900 م) ازدادت خطورة حمدان قرمط بعد إعلان ثورته بشكل مفاجئ في منطقة جنبلاء الواقعة بين الكوفة وواسط وهاجم المسلمين وقتل النساء ، فأرسل الخليفة المعتضد بالله العباس بدرا⁽⁴⁷⁾ القتاله فأوقع بهم بدر وقتل منهم أعداداً كبيرة إلا أنه لم يستطع القضاء عليهم نهائياً وذلك لاحتياجه إلى المال والطعام في سنة (289 هـ / 902 م) استفحل خطر القرامطة مرة أخرى في الكوفة فوجه إليهم المعتضد بالله العباس⁽⁴⁸⁾ (شبلأ) مولى أحمد بن محمد الطائي⁽⁴⁹⁾ لمحاربتهم ، وقد وقعت معارك ضارية بين الطرفين وقع فيها أحد القادة القرامطة ويدعى أبا الفوارس⁽⁵⁰⁾ ، فأحضر - أبو الفوارس إلى الخليفة المعتضد بالله حيث أمر بتعذيبه وخلع عظامه ثم قطعت يده ورجلاه ثم قتل ، وبعد قتله حول إلى ناحية الكنائس فطب هناك مع فئة من القرامطة ثم تم القبض عليهم وقتلهم⁽⁵¹⁾ أما بالنسبة لقرامطة البحرين فقد بدأ أمرهم بالظهور عن طريق رجل يعرف بـ (يحيى بن المهدي) قصد القطيف سنة (281 هـ / 889 م) فأظهر التشيع وأدعى أنه رسول المهدي ، ثم بدأ بنشر - دعوته فاستجاب له أهل القطيف ، ثم وجه دعوته إلى سائر قرى البحرين ، وكان فيمن أجابه أبو سعيد الجنابي الذي تسلم رئاسة الدعوة وأخذ يعمل على نشرها في البحرين⁽⁵²⁾ ، وفي سنة (287 هـ / 900 م) اشتد ساعد أبي سعيد الجنابي⁽⁵³⁾ في البحرين فكان جيشاً استطاعتهم البصرة بالدخول إليها ، عندما علم المعتضد بذلك أمر واليه محمد بن الواقي⁽⁵⁴⁾ ببناء سور حول البصرة ، وسير إلى أبو سعيد الجنابي جيشاً برئاسة العباس بن عمرو الغنوي⁽⁵⁵⁾ وأمره بمحاربة القرامطة ، والتقى الجيشان أي (جيش العباس وجيش أبي سعيد الجنابي) في محرقة أسفرت بانهزام العباس الغنوي ، فأسر مع عدد من جنده ، وأمر الجنابي بقتل الأسرى جميعهم ماعدا العباس الذي فك أسره وأطلقه إلى المعتضد وقال له : "أمضي - إلى صاحبك وعرفه ما رأيت ، واستمرت دولة القرامطة في البحرين فترة طويلة حتى ضعف أمرهم وانتهت دولتهم سنة (470 هـ / 1077 م)⁽⁵⁶⁾ .

2- حركة ابن حوشب في اليمن :

كانت الاسماعيلية من أنشط الفرق في بث دعوتها ولقيت الدعوة رواجاً كبيراً في اليمن على يد ابن حوشب ، وهو من أقدر دعاة الاسماعيلية في اليمن ، ويعرف بمنصور بن زادان بن حوشب بن فرج بن المبارك ولقب بمنصور اليمن أو المنصور حسن وهو من ولد عقيل بن أبي طالب⁽⁵⁷⁾ ، وقد عمل على بسط نفوذه إلى جانب مساعده علي بن الفضل⁽⁵⁸⁾ في بلاد اليمن واتخذ الدين وسيلة لنشر - النفوذ الاسماعيلي وكانا يأمران بالمعروف وينهيان عن المنكر فمال إليهما خلق كثير أظهر ابن حوشب في بداية أمره الورع والتقوى وتمسكه بمذهب أهل السنة وعندما قويت شوكته كشف عن حقيقته وأظهر ما كان يضره من كفر والحاد ثم أظهر الدعوة بعد ذلك إلى المهدي من آل اسماعيل وانتهى به الأمر الى احلال المحارم وإباحة الفاحشة لأتباعه استولى ابن حوشب على جبل مور وأسر عاملها وجعل مور مركزاً لانطلاق دعوته وأصبح الجبل بمثابة قاعدة عسكرية ، واستولى على مخاليف غرب اليمن فأخذ بلاد عيان⁽⁵⁹⁾ ، وعندما تمكن ابن حوش من تكوين دولة اسماعيلية شيعية في اليمن لقبه رؤساء الدعوة بمنصور اليمن لتقتهم⁽⁶⁰⁾ ، وما يدل على مبلغ ثقة أئمة الاسماعيلية في منصور اليمن ابن حوشب أنهم كفوه بإرسال الدعوة الى الجهات المختلفة في العالم الإسلامي ، يضاف إلى ذلك أن ابن حوشب قام بدور مهم بإرسال دعاة الاسماعيلية ونشر الدعوة الشيعية في المغرب⁽⁶¹⁾ . وبالرغم من نجاح المعتضد بالله في انعاش الخلافة العباسية وذلك بالقضاء على نفوذ الأتراك وجميع الثورات التي قامت في وجهه ، لكننا نجد ان نجاحه أو نجاح قادة الجند لم يكتمل في قمع الحركات التي قامت ضده وخاصة في الأقاليم البعيدة لمركز الخلافة ، لا سيما حركات القرامطة في البحرين برئاسة أبي سعيد الجنابي ، وظهور الدعوة الاسماعيلية في اليمن ، وظهور الدعوة الفاطمية بالمغرب بزعامة أبو عبد الله الشيعي⁽⁶²⁾ .

الخاتمة

- بعد دراستنا لبحث الحركات والثورات في عهد المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م) توصلنا إلى النتائج التالية:
1. إن ممارسة المعتضد السلطة بجانب والده الموفق في عهد المعتمد وشجاعته وقوته في القضاء على ثورة الزنج كان له أثره في السيطرة والسلطان على الدولة والاستيلاء على الحكم .
 2. شكل حكم الخليفة المعتضد بالله نقطة مضيئة في تاريخ الخلافة العباسية ، في عهد السيطرة التركية ، فقد أعاد سلطان الخلافة على الجزيرة والعراق والموصل من خلال تصديه للعديد من الحركات والثورات كثورة بني شيان و بني حمدان بن حمدون .
 3. بالرغم من قوة المعتضد وسلطته نرى أنه لم يتمكن هو وقادة جنده من القضاء بشكل نهائي على حركة القرامطة في الكوفة والبحرين ، كذلك الدعوة الاسماعيلية التي قادها ابن حوشب حيث كانت في توسع مستمر .

الهوامش

1. السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر ، جلال الدين (ت 911 هـ / 1505 م) ، تاريخ الخلفاء ، تحقيق محمد عبد الحميد ، مطبعة مینر ، مكتبة الشرق الجديد ، بغداد ، 1986 ، ط 3 ، ص 269 .
2. الطبري، محمد بن جرير، (ت 310 هـ / 922 م) ، تاريخ الرسل والملوك ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، دار المعارف ، القاهرة ، 1967 ، ط 2 ، 474 / 9 .
3. الخليفة الموفق : هو الموفق طلحة بن محمد بن المتوكل على الله جعفر بن المعتمد العباسي ولد سنة (229 هـ / 843 م) ، من رجال السياسة والإدارة والحزم ، تولى الخلافة بالفعل وليس بالاسم ، عقد له أخوه المعتمد بولاية العهد بعد ولده جعفر سنة (261 هـ / 874 م) ، كان عالماً بالأنساب والأدب والقضاء وله مواقف محمودة فيالحرب ، توفي سنة (278 هـ / 891 م) ، الذهبي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ، (ت 748 هـ / 1374 م) ، سير أعلام النبلاء ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1985 ، ط 3 ، 20 / 231 .
4. المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي، (ت 346 هـ / 957 م) ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقيق يوسف أسعد داغر ، بيروت ، 1973 ، ط 2 ، 4 / 123 .
5. المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، 4 / 124 .
6. ابن طباطبا ، محمد بن علي بن الطقطقي ، (709 هـ / 1309 م) ، الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية ، تحقيق عبد القادر مايو ، دار القلم العربي ، بيروت ، 1997 ، ط 11 ، 1 / 245 .
7. الخطيب البغدادي ، أبو بكر أحمد بن علي (ت 463 هـ / 1070 م) ، تاريخ بغداد ، تحقيق بشار معروف ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، 2001 ، ط 1 ، 2 / 127 .
8. المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، 4 / 139 - 140 .
9. الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، 2 / 123 .
10. فوزي، فاروق عمر، الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية ، بغداد ، 1977 ، ط 2 ، ص 81 .
11. الأربلي ، عبد الرحمن سنبط قنيتو ، (ت 717 هـ / 1317 م) ، الذهب المسبوك مختصر سير الملوك ، طبع وتصحيح مكي جاسم ، بغداد ، د . ت ، ص 235 .
12. الأربلي ، الذهب المسبوك ، ص 235 .

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

13. ابن الأثير ، أبو الحسن علي بن أبي مكرم محمد بن محمد الشيباني عز الدين (ت 630 هـ / 1232 م) ، الكامل في التاريخ ، دار صادر ، بيروت ، 1965 ، 456 / 7 .
14. ابن العربي ، غريغوريوس أبي الفرج بن أهرن الملطبي ، (ت 685 هـ / 1286 م) ، صححه الأب أنطون صالحاني اليسوعي ، دار الرائد اللبناني ، لبنان ، 1983 ، ط 2 ، ص 152 .
15. اليعقوبي ، أحمد بن يعقوب بن أبي واضح ، (ت 292 هـ / 904 م) ، مشاكلة الناس لزمانهم ، تحقيق وليم ملورد ، دار الكتاب الجديد ، بيروت ، 1962 ، ص 64 .
16. الأربلي ، الذهب المسبوك ، ص 235 .
17. السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص 369 .
18. السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص 370 .
19. الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، 8 / 631 - 632 .
20. ابن قتيبة ، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ، (ت 276 هـ / 889 م) ، المعارف ، تحقيق ثروت عكاشة ، دار المعارف ، القاهرة ، د . ت ، ص 394 .
21. المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، 4 / 185 .
22. ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، 6 / 346 .
23. منطقة السن : يقال لها بارما مدينة على دجلة فوق تكريت لها سور وجامع كبير ومن أهلها علماء وفيها كنائس وعند السن مصب الزاب الأسفل ، الحموي ، أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي ، (ت 626 هـ / 1228 م) ، معجم البلدان ، دار صادر ، بيروت ، 1955 ، 3 / 268 - 269 .
24. الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، 10 / 32 - 33 .
25. النويري ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ، (ت 733 هـ / 1332 م) ، نهاية الأرب في فنون الأدب ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1985 ، 22 / 348 ؛ المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، 4 / 259 .
26. اسحاق بن كنداجيق : كان أحد قادة أحمد بن موسسبن بغا فلما ساروا إلى الجزيرة وولي ابن بغا موسى بن أتامش على ديار ربيعة غضب اسحاق بن كنداجيق ذلك وخالف ابن بغا وخرج في محاولاته للاستيلاء على الجزيرة إلى أن عقد له العقد على الموصل عام (267 هـ / 880 م) وكان قد دخلها عام (261 هـ / 874 م) ، ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد (ت 808 هـ / 1405 م) ، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصروهم من ذوي السلطان الأكبر ، بيروت ، 1979 ، 3 / 327 .
27. حمدان بن حمدون : هو بن الحارث التغلبي الوائلي ، ثم عدنان ، جد بنوه // بنو حمدان // ملوك الجزيرة والموصل وحلب في العصر العباسي منهم سيف الدولة الحمداني صاحب حلب وأكثر الشام وديار بكر ، وأبو فراس الشاعر وآخرون ، الزركلي ، خير الدين (ت 1976 م) ، الأعلام ، بيروت ، 1969 ، 2 / 274 .
28. هارون الشاري : وهو أحد أتباع مساور الخارجي ، قام بحركته في الجزيرة والموصل ضد الخليفة المعتضد سنة (279-283 هـ / 892-896 م) وقد استطاع الخليفة القضاء عليه من خلال الحسين بن حمدان : الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، 130-474 .
29. ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، 6 / 377 .
30. ماردين : قلعة مشهورة على جبل الجزيرة مشرفة دارا ونصيبين وأمامها ربط عظيم فيه أسوا كثيرة وخانات ومدارس ، الحموي ، معجم البلدان ، 5 / 39 .
31. الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، 10 / 40 ؛ ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، 6 / 377 ؛ ابن العربي ، ص 261 ..

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

32. الوريكات ، هالا عبد الحميد ابراهيم ، الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجزيرة الفراتية في القرنين الرابع والخامس الهجريين ، الجامعة الأردنية ، عمان ، 2001 ، ص 61 .
33. الحسين بن حمدان بن حمدون : وهو ابن حمدان بن حمدون تعاون مع الخليفة المعتضد لإنهاء حركة هارون الشاري وأصبح أحد أهم القادة للخلافة العباسية وساعدها في القضاء على العديد من حركات القبائل ، ابن خلدون ، العبر ، 3 / 346 - 347 .
34. ابن خلدون ، العبر ، 3 / 232 .
35. المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، 4 / 271 .
36. النويري ، نهاية الأرب ، 22 / 349 .
37. الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، 10 / 44 .
38. العش ، يوسف ، تاريخ عصر الخلافة العباسية ، دار الفكر ، دمشق ، د . ت ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، 1990 ، ص 155 .
39. ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، 7 / 487 .
40. الجبس ، سليمان ، وسائل الدعوة وأساليبها في العصر العباسي الثاني (232 - 334 هـ) ، السعودية ، 1996 ، ص 133 .
41. حمدان بن الأشعث: هو حمدان بن الأشعث الأهوازي، أحد أعلام الحركات السياسية والدينية في الإسلام، وهو زعيم حركة القرامطة جنوب العراق التي قامت ضد الدولة العباسية، وقد لقب بقرمط لقصره الشديد ولأنه أحمر العينين: فوزي، فاروق عمر، نشأة الحركة السياسية في الإسلام، دراسة تاريخية، عمان، 1999، ط1، ص221.
42. ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، 7 / 487 .
43. العش ، يوسف ، تاريخ عصر الخلافة العباسية ، ص 159 - 160 .
44. الحسين بن زكرويه: كان زعيماً إسماعيلياً في العراق قاد سلسلة من الثورات ضد الدولة العباسية في القرن التاسع الميلادي، حتى هزيمته ووفاته، ابن الاثير، البداية والنهاية، 213/7.
45. أبو سعيد الجنابي: أبو سعيد الجنابي: هو أبو سعيد الحسن بن بهرام الجنابي الهجري نسبته إلى (جنابة) من بلاد فارس، انتدبه حمدان قرمط وبعثه إلى البحرين لبث دعوته واستطاع أن يهزم جيش الخليفة المعتضد سنة (287هـ / 900م)، توفي سنة (301هـ / 913م): الذهبي، سير أعلام النبلاء، 15/321.
46. ابن العربي ، مختصر تاريخ الدول ، ص 151 .
47. بدرا: احد اشهر قادة العباسيين الذين كان يجهم الخليفة المعتضد ويجهل عمل على قيادة الحملات العسكرية ضد القرامطة ، الذهبي ، سير اعلام النبلاء، 13/481.
48. ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، 7 / 513 ؛ متر ، آدم ، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده ، القاهرة ، 1957 ، ط 3 ، 2 / 182 .
49. المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، 4 / 181 .
50. ابو الفوارس: احد اشهر دعاة القرامطة نشاطا قاد تمردهم على الخلافة العباسية وانتهى التمر بوقعه اسير لدى الخليفة المعتضد بالله فأمر بتعذيبه وخلع يده وقتله ، المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، 4 / 184 .
51. أحمد بن محمد الطائي: كتن موظفاً إدارياً في خدمة الدولة العباسية، شغل مناصب عسكرية ومالية مختلفة في العراق والجزيرة خلال حكم الخليفة المعتمد والمعتضد، توفي سنة (281هـ / 894م): الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 8/161.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

52. ابن سنان , ثابت , (ت 365 هـ / 975 م) , تاريخ أخبار القرامطة , نشر عبد الهادي حرصوني , جمع وتحقيق الدكتور سهيل زكار , د . ت , ص 12 – 13 .
53. بيطار , أمينة , العصر – العباسي , منشورات جامعة دمشق , 1992 , ط 1 , ص 4 , ص 251 .
54. المسعودي , مروج الذهب ومعادن الجوهر , 4 / 76 – 177 ; ابن الأثير , الكامل في التاريخ , 7 / 499 – 500 .
55. العباس بن عمرو الغنوي : ولد العباس في ديار مضر- في الجزيرة الفراتية , قائد عسكري دخل في خدمة الدولة العباسية وشارك للمرة الأولى في حملة عسكرية ضد القبائل العربية في العراق , وتم تعيينه حاكم للبحرين واليمامة من قبل المعتضد لمواجهة القرامطة لكنه هزم أمام أبو سعيد الجنابي سنة (287 هـ / 900 م) , الذهبي , سير أعلام النبلاء , ج 21 , ص 30 .
56. محمد بن الواثق: هو الخليفة الرابع عشر- من خلفاء بني العباس حكم دولة الخلافة العباسية في المراحل الأخيرة من فوضى سامراء وذلك منذ التاسع والعشرون من رجب 255 هـ / 13 يوليو 869 م حتى مقتله , السيوطي , تاريخ الخلفاء , 262 .
57. الطالبي , محمد , الدولة الأغلبية , ترجمة المنجي الصيادي , بيروت , 1985 , ط 1 , ص 639 – 640 .
58. الخطيب , محمد أحمد , الحركات الباطنية في العالم الإسلامي , الأردن , 1984 , ط 1 , ص 65 .
59. جلي , احمد محمد أحمد , دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين , الرياض , 1986 , ط 1 , ص 215 – 216 .
60. علي بن الفضل: هو أبو الفتح علي بن الفضل الخنفرى أو الجدني الحميري داعي إسماعيلي ومؤسس دولة القرامطة في اليمن , ابن الأثير , الكامل في التاريخ , 7 / 499 – 500 .
61. جلي , دراسات عن الفرق وتاريخ المسلمين , ص 217 .
62. عيان : مكان عيان كثير العيون وهو بلد باليمن , الحموي , معجم البلدان , 4 / 171 .
63. الطالبي , الدولة الأغلبية , ص 640 – 641 .
64. فوزي , فاروق عمر , الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية , ص 840 .
65. أبو عبد الله الشيعي: هو ممد الدولة الفاطمية , والداعي لعبيد الله المهدي وناشر دعوته في المغرب , كان من الدعاة الشجعان , من أعيان الإسماعيلية وأعلامهم , أخذ عنه أهل كتامة المذهب ورحل معهم إلى المغرب , ودعا كتامة سنة (286 هـ) إلى بيعة المهدي وبشرهم بأنهم سيكونون أنصاره الأخيار: المقرئزي , تقي الدين أحمد (ت 845 هـ / 1441 م) , اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين , تحقيق: جمال الدين الشيال , القاهرة , 1996 م , 57/1 .

المصادر والمراجع

أولاً: المصادر:

1. الأربلي , عبد الرحمن سنبط قنيتو , (ت 717 هـ / 1317 م) .
- الذهب المسبوك مختصر سير الملوك , طبع وتصحيح مكّي جاسم , بغداد , د . ت .
2. ابن الأثير , أبو الحسن علي بن أبي مكرم محمد بن محمد الشيباني عز الدين (ت 630 هـ / 1232 م) .
- الكامل في التاريخ , دار صادر , بيروت , 1965 .
3. الحموي , أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي, (ت 626 هـ/1228م) .
- معجم البلدان , دار صادر , بيروت , 1955 .
4. ابن خلدون , عبد الرحمن بن محمد (ت 808 هـ / 1405 م) .
- العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الكبر , بيروت , 1979 .
5. الخطيب البغدادي , أبو بكر أحمد بن علي (ت 463 هـ / 1070 م) .
- تاريخ بغداد , تحقيق بشار معروف , دار الغرب الإسلامي , بيروت , 2001 .
6. الذهبي , شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان , (ت 748 هـ / 1374 م) .
- سير أعلام النبلاء , تحقيق شعيب الأرنؤوط , مؤسسة الرسالة , بيروت , 1985 .
7. ابن سنان , ثابت , (ت 365 هـ / 975 م) .
- تاريخ أخبار القرامطة , نشر عبد الهادي حرصوني , جمع وتحقيق الدكتور سهيل زكار , د . ت .
8. السيوطي , عبد الرحمن بن أبي بكر , جلال الدين (ت 911 هـ / 1505 م) .
- تاريخ الخلفاء , تحقيق محمد عبد الحميد , مطبعة مینر , مكتبة الشرق الجديد , بغداد , 1986 , ط 3 .
9. الطبري , محمد بن جرير , (ت 310 هـ / 922 م) .

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

- تاريخ الرسل والملوك ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، القاهرة ، 1967 .
- 10. ابن طباطبا ، محمد بن علي بن الطقطقي ، (709 هـ / 1309 م) .
- الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية ، تحقيق عبد القادر مايو ، دار القلم العربي ، بيروت ، 1997 .
- 11. ابن العربي ، غريغور أبي الفرح بن أهرون المظني ، (ت 685 هـ / 1286 م) .
- صححه الأب أنطون صالحاني اليسوعي ، دار الرائد اللبناني ، لبنان ، 1983 .
- 12. ابن قتيبة ، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ، (ت 276 هـ / 889 م) .
- المعارف ، تحقيق ثروت عكاشة ، دار المعارف ، القاهرة ، د . ت .
- 13. المسعودي ، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ، (ت 346 هـ / 957 م) .
- مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقيق يوسف أسعد داغر ، بيروت ، 1973 .
- 14. النويري ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ، (ت 733 هـ / 1332 م) .
- نهاية الأرب في فنون الأدب ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1985 .
- 15. اليعقوبي ، أحمد بن يعقوب بن أبي واضح ، (ت 292 هـ / 904 م) .
- مشكلة الناس لزمانهم ، تحقيق وليم ملورد ، دار الكتاب الجديد و بيورت ، 1962 .

ثانياً : المراجع :

1. بيطار , أمينة .
- العصر العباسي , منشورات جامعة دمشق , 1992 .
2. الحبس , سليمان .
- وسائل الدعوة وأساليبها في العصر العباسي الثاني (232 – 334 هـ) , السعودية , 1996 .
3. جلي , أحمد محمد أحمد .
- دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين , الرياض , 1986 .
4. الخطيب , محمد أحمد .
- الحركات الباطنية في العالم الإسلامي , الأردن , 1984 .
5. الزركلي , خير الدين (ت 1976 م) .
- الأعلام , بيروت , 1969 .
6. الطالبي , محمد .
- الدولة الأغلبية , ترجمة المنجي الصيادي , بيروت , 1985 .
7. العش , يوسف .
- تاريخ عصر الخلافة العباسية , دار الفكر , دمشق , د . ت , دار الفكر المعاصر , بيروت , 1990 .
8. عمر , فاروق .
- الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية , بغداد , 1977 .
9. متز , آدم .
- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري , ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده , القاهرة , 1957 .
10. الوريكات , هالا عبد الحميد ابراهيم .
- الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجزيرة الفراتية في القرنين الرابع والخامس الهجريين , الجامعة الأردنية , عمان , 2001 .